

Análise de Alarmes Falsos em Gráficos de Controle

Analysis of False Alarms in Control Charts
Análisis de Falsas Alarmas en Gráficos de Control

Carlos Takeo Akamine^{1,2}

carlos.akamine@uol.com.br

José Carlos Guimarães Soares¹

jose.soares19@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia de São Paulo - SP

2 – Universidade Presbiteriana Mackenzie

Recebido

Received

Recibido

23 jul. 2025

Jul. 23, 2025

23 jul. 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

02 ago. 2025

Aug. 02, 2025

02 ago. 2025

Publicado

Published

Publicado

01 out. 2025

Oct. 01, 2025

01 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20166125

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41374

Outubro/Dezembro

October/December

Octubre/Diciembre

2025

Resumo:

Os gráficos de controle são ferramentas estatísticas utilizadas no Controle Estatístico de Processo (CEP) para monitorar a estabilidade de processos produtivos. Durante o monitoramento podem ocorrer sinais descritos como alarmes que indicam problemas no processo e um aspecto invariável dos gráficos de controle é a ocorrência de alarmes falsos. Estes são indicações de problemas no processo quando não há anormalidade. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a frequência de ocorrência de alarmes falsos de acordo com os tipos de padrões de pontos no gráfico. O estudo foi conduzido através de simulação utilizando a linguagem de programação Python e os resultados indicam que a frequência de alarmes falsos aumenta de acordo com o uso adicional de alarmes complementares e do seu tipo. O número médio de inspeções até o alarme falso tende a diminuir e cair até a 80% quando cinco tipos de alarmes forem utilizados.

Palavras-chave: Controle Estatístico de Processo; Carta de Controle; Alarme Falso.

Abstract:

Control charts are statistical tools used in Statistical Process Control (SPC) to monitor the stability of production processes. During monitoring, signals—referred to as alarms—may occur, indicating potential problems in the process. An inherent aspect of control charts is the occurrence of false alarms, which are indications of problems when no actual abnormality exists. This study aims to evaluate the frequency of false alarms based on different types of point patterns on the chart. The analysis was conducted through simulation using the Python programming language, and the results indicate that the frequency of false alarms increases with the inclusion of additional alarm types. The average number of inspections until a false alarm tends to decrease, dropping by up to 80% when five types of alarms are used.

Keywords: Statistical Process Control; Control Charts; False Alarms.

Resumen:

Los gráficos de control son herramientas estadísticas utilizadas en el Control Estadístico de Procesos (SPC) para monitorear la estabilidad de los procesos de producción. Durante el monitoreo, puede haber signos descritos como alarmas que indiquen problemas en el proceso, y un aspecto invariable de los gráficos de control es la aparición de falsas alarmas. Estos son indicios de problemas en el proceso cuando no hay anomalías. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la frecuencia de ocurrencia de falsas alarmas de acuerdo con los tipos de patrones de puntos en el gráfico. El estudio se realizó mediante simulación utilizando el lenguaje de programación Python y los resultados indican que la frecuencia de falsas alarmas aumenta con el uso adicional de alarmas complementarias y su tipo. El número promedio de inspecciones hasta la falsa alarma tiende a disminuir y caer al 80% cuando se utilizan cinco tipos de alarmas.

Palabras clave: *Control estadístico de procesos; Gráfico de control; Falsa alarma.*

1. INTRODUÇÃO

A qualidade é um fator decisivo para o sucesso e sobrevivência das organizações que estão constantemente desenvolvendo métodos para entregar produtos e serviços de alto valor agregado e satisfazer as exigências dos clientes além de reduzir custos associados a falta de qualidade. Neste contexto, o controle de qualidade torna-se necessário como ferramenta e métodos formais para a garantia da excelência.

O Controle Estatístico de Processo (CEP) contém um conjunto de ferramentas para avaliação, manutenção e melhoria de qualidade dos processos produtivos. Dentre as várias ferramentas que compõem o CEP, existem as cartas de controle, também conhecidas como Gráficos de Controle ou Gráficos de Shewhart. Esta técnica utiliza métodos estatísticos e gráficos que permitem aos envolvidos realizar atuações, de forma objetiva e eficaz, quando ocorre alguma anormalidade no processo produtivo.

O presente trabalho analisa a carta de controle da média e a indicação de problema no processo quando o mesmo opera de forma adequada. A literatura descreve-o como alarme falso (MONTGOMERY, 2009) e, num processo produtivo, os alarmes podem interromper a produção para avaliação e, uma vez que o processo opera de forma adequada, a interrupção foi desnecessária.

No projeto das cartas de controle é necessário especificar o seu nível de sensibilidade aos desajustes do processo, assim como, evitar muitas indicações erradas de desajuste. O estudo utiliza a simulação Monte Carlo para avaliar o número médio de alarmes falsos de acordo com os tipos de padrões de anormalidade que são utilizados na carta de controle. O produto deste trabalho pode ser aplicado na montagem das cartas de controle.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Walter A. Shewhart é conhecido como o criador do Controle Estatístico de Processo e sua criação ocorreu quando trabalhou na década de 1920 no *Bell Telephone Laboratories* (Reyes e Vicino, 2018). O CEP fornece ferramentas para o controle da qualidade de processos e, uma das ferramentas do CEP é a carta de controle que consiste de um gráfico de uma característica de qualidade e usada para monitorar o processo produtivo. Shewhart criou essa ferramenta baseada em métodos estatísticos que garante a sua operacionalidade.

Existem vários tipos de gráficos de controle e seu uso depende da característica de qualidade a ser monitorado e a distribuição de probabilidade associado. A variável pode ser discreta quando assume valores pontuais (normalmente números inteiros) e, alguns exemplos destes tipos de variáveis são o número de defeitos em cada peça e o número de defeituosos num lote de peças. Os modelos de distribuição de probabilidade são o Binomial e o Poisson (Montgomery, 2009).

Outro tipo de variável é a contínua e, nesse caso, os resultados normalmente estão no domínio dos números reais e, como exemplo o diâmetro e peso de peças

automobilísticas. Dentre os vários modelos de distribuição de variáveis contínuas destaca-se a distribuição normal.

No caso de variável contínua, os gráficos de controle mais comuns são o da média (carta \bar{x}) que busca analisar e monitorar a média populacional (μ) usando as médias amostrais (\bar{x}). Outra carta muito usada é a carta da amplitude (carta R) que busca analisar e monitorar a variância populacional (σ^2) usando as amplitudes, R = máximo – mínimo, de cada amostra.

2.1. DISTRIBUIÇÃO NORMAL

A distribuição normal é umas distribuições mais importantes na área da estatística e do controle de qualidade. A aparência visual desta distribuição é na forma de sino, simétrico e o valor da função tende a zero quando a variável tende a menos ou mais infinito. A função densidade de probabilidade é dada pela equação 1. A média desta distribuição é representada por μ e o desvio padrão por σ . A Figura 1 descreve o seu formato.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad \text{para } -\infty < x < \infty \quad (1)$$

Figura 1 – Curva da Distribuição Normal.

Fonte: Elaboração Própria (2025)

Toda distribuição normal ao somar e subtrair um desvio padrão da média contém aproximadamente 68% dos valores, aproximadamente 95% ao somar e subtrair dois desvios padrão da média e 99,7% ao somar e subtrair três desvios padrão da média. A Figura 1 descreve esta característica.

2.2. DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA E TEOREMA DO LIMITE CENTRAL

A tomada de decisão baseada em amostra é conhecida como inferência estatística e, muito deste procedimento deriva do conhecimento da distribuição da característica da estatística utilizada na amostra e denominada de distribuição amostral. Se a estatística utilizada na investigação é a média da amostra (\bar{x}) esta distribuição é conhecida como distribuição amostral da média e o teorema do limite central descreve as características desta distribuição.

“Para amostra aleatória simples (X_1, \dots, X_n) , retirada de uma população com média μ e variância σ^2 finita, a distribuição amostral da média (\bar{x}) aproxima-se, para n grande, de uma distribuição normal com média μ e variância σ^2/n .” (BUSSAB; MORETTIN, 2010).

2.3. TESTE DE HIPÓTESE

Segundo MONTGOMERY (2009) o teste de hipótese caracteriza por uma afirmação sobre os valores dos parâmetros de uma distribuição de probabilidade e as conclusões são baseados em dados de amostra e estão sujeitas a erro. Os erros que podem ocorrer são denominados de Erro Tipo I e Erro Tipo II.

No procedimento de montagem do teste de hipótese, é necessário definir duas hipóteses, uma delas denominada de hipótese nula (H_0) que é uma afirmação inicial sobre o valor do parâmetro e a hipótese alternativa tem o objetivo de contrapor a primeira afirmação.

A conclusão do teste de hipótese depende da estatística utilizada na amostra e a sua distribuição de probabilidade. Se a estatística utilizada é a média amostral, a conclusão do teste é baseada na distribuição normal sob a condição de σ^2 conhecido. Dependendo dos valores obtidos pela amostra, a decisão num teste de hipótese é de rejeição da hipótese nula ou da não rejeição da hipótese nula de acordo com a probabilidade de cometer um erro previamente estabelecido denominado de nível de significância.

2.3.1. TIPOS DE ERROS

A rejeição da hipótese nula implica em afirmar que a hipótese alternativa deve ser a situação do parâmetro populacional, mas, uma vez que os valores para esta afirmação são provenientes de uma amostra aleatória esta afirmação pode ser falsa e, assim denominada de Erro Tipo I. A probabilidade do Erro Tipo I é chamado de nível de significância e a equação 2 descreve o nível de significância.

$$\alpha = P\{\text{erro tipo I}\} = P\{\text{rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é verdadeira}\} \quad (2)$$

Por outro lado, ao não rejeitar a hipótese nula implica em indicar que não há evidência estatística de que a hipótese alternativa seja verdadeira, mas, uma vez que os valores para isto são provenientes de uma amostra aleatória esta alegação pode ser falsa e assim denominada de Erro Tipo II e a probabilidade do erro tipo II é descrito na equação 3.

$$\beta = P\{\text{erro tipo II}\} = P\{\text{deixar de rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é falsa}\} \quad (3)$$

2.4. CARTA DE CONTROLE

A carta de controle é composta basicamente por três linhas horizontais denominadas de Limite Superior de Controle (LSC), Limite Inferior de Controle (LIC) e Linha Central (LC) e, vários pontos interligados e igualmente espaçados que são provenientes da estatística de cada amostra coletada ao longo do tempo. A Figura 2 mostra uma carta de controle típico.

Quando o processo está em condições normais de operação os pontos têm variação devido somente a causas inerentes ao processo e, nesta condição o processo é descrito como sob controle e os pontos seguem a distribuição normal.

Figura 2 – Carta de Controle.

Fonte: Elaboração Própria (2025).

Entretanto, se ocorre algum desajuste no processo, os pontos tendem a sofrer maiores variações que acarretam em maiores defeitos nos produtos e o processo nesta condição é chamado de fora de controle e os pontos tendem a gerarem outros padrões que diferenciem de um processo sob controle.

Sob a ótica de método estatístico os padrões de pontos correspondem a teste de hipótese onde a hipótese nula corresponde a suposição do processo estar sob controle e a hipótese alternativa de fora de controle. No caso dos pontos se formarem um padrão de fora de controle (alarme) o processo produtivo deve ser avaliado para reparação.

Um dos problemas no projeto das cartas de controle é ocorrência de alarme falso e a quantidade de alarmes falsos é um fator a ser considerado. O número médio de inspeções até a ocorrência de alarme falso (ARL – *Average Run Length*) é definido pela equação 4 e, quanto maior o valor de ARL menos paradas desnecessárias devem ocorrer no processo.

$$ARL = \frac{1}{P(\text{alarme falso} \mid \text{processo sob controle})} = \frac{1}{\alpha} \quad (4)$$

2.4.1. CARTA DA MÉDIA (CARTA \bar{x})

A carta de controle da média monitora a média de um processo (μ) que esteja sob controle. Os pontos contidos no gráfico são a média (\bar{x}) provenientes de dados amostrais de tamanho “n” em cada instante do tempo. Os limites das cartas da média são descritos nas equações 5 a 7.

$$LIC_{\bar{x}} = \mu + k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (5)$$

$$LIC_{\bar{x}} = \mu \quad (6)$$

$$LIC_{\bar{x}} = \mu - k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (7)$$

Onde “k” corresponde ao número de desvio padrão afastado da média e, se k = 1, dentro deste intervalo estão contidos aproximadamente 68% dos pontos e, se k = 2, dentro deste intervalo cabem aproximadamente 95% dos pontos e se k = 3 dentro deste intervalo cabem aproximadamente 99,7% dos pontos. Essas porcentagens são conhecidas porque a distribuição das médias segue uma distribuição normal. As cartas tradicionais utilizam o valor de 3 para o k.

Nas cartas com $k = 3$, é possível separar a faixa acima e abaixo da linha central em 3 faixas igualmente espaçadas e cada faixa corresponde a largura de um desvio padrão. Na Figura 3 estão descritos como F_1 , F_2 e F_3 . As faixas são utilizadas para identificação de alguns dos padrões de processo fora de controle. A faixa associada a F_3 é denominada de faixa de aviso por estar próximo aos limites de controle.

2.5. PADRÕES DE PONTOS NUMA CARTA DE CONTROLE DA MÉDIA

O processo é dito sob controle quando os pontos seguem a distribuição normal e a cada novo ponto não gerar algum dos padrões de fora de controle. Shewhart criou o padrão de fora de controle como a ocorrência de um ponto fora dos limites de controle conforme mostra a Figura 3.

Figura 3 – Exemplo de Padrão Fora dos Limites de Controle

Fonte: Elaboração Própria (2025)

A probabilidade do alarme falso deste padrão é 0,0026998 e o ARL é aproximadamente 370 inspeções em média até a ocorrência deste alarme falso.

O texto de JURAN (1982) sugere que o processo pode estar fora de controle se seguir um dos dez padrões de pontos descritos no Quadro 1. Os desenvolvedores das cartas de controle podem escolher os padrões para o monitoramento do processo e é comum utilizar o primeiro do quadro e complementar com as outras. Um dos problemas no uso de vários padrões é a ocorrência maior de alarmes falsos que é o objeto deste trabalho.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Este trabalho é de cunho teórico e utiliza a simulação Monte Carlo (Fishman, 1996) para medir o número de alarmes falsos de acordo com o padrão de fora de controle descrito no Quadro 1. Os tipos de alarmes para estudo foram os cinco descritos como: AF_1, AF_2, AF_3, AF_4 e AF_5.

O primeiro tipo de alarme, criado por Shewhart, será utilizado em todas as simulações pois as outras são consideradas complementares e a linguagem de programação para obter os resultados é o Python e os códigos utilizados estão disponíveis no github https://github.com/jcgsoares/Analise_Alarmes_Falsos.git.

Quadro 1. Padrão de pontos de fora de controle.

Descrição	Descrição do padrão de pontos de fora de controle
AF_1.	Um ponto fora dos limites de controle
AF_2.	Dois de três pontos consecutivos entre a faixa de aviso, mas todos dentro dos limites de controle.
AF_3.	Quatro ou cinco pontos consecutivos na mesma faixa da linha central e além dos limites de um sigma.
AF_4.	Seis pontos consecutivos ascendente ou descendente e dentro dos limites de controle.
AF_5.	Uma sequência de oito pontos consecutivos de um mesmo lado da linha central e todos dentro dos limites de controle.
AF_6.	Quatorze pontos em sequência alternadamente para cima e para baixo.
AF_7.	Quinze pontos em sequência na faixa de um sigma.
AF_8.	Oito pontos em sequência sem nenhum ponto na faixa de aviso.
AF_9.	Um padrão não usual ou não aleatório nos dados.
AF_10.	Um ou mais pontos perto de um limite de alerta ou de controle

Fonte: Elaboração própria.

3.1. ALGORITMO E FLUXOGRAMA

O fluxograma da Figura 4 apresenta o funcionamento do programa utilizado na simulação. O processo inicia-se com a definição dos parâmetros fundamentais para construção da carta de controle, que são: a média, o desvio padrão e o tamanho das amostras.

Figura 4 – Fluxograma do Algoritmo do Simulador.

Fonte: Elaboração Própria.

Em seguida, o sistema gera amostras e calcula suas respectivas médias. A cada nova média obtida, o algoritmo verifica se ela ativa algum tipo de alarme,

começando pela função correspondente ao Alarme 1. Caso este não seja ativado, o processo continua testando as demais funções, até o Alarme “n”. Quando um alarme é ativado, o número de inspeções realizadas até aquele momento é armazenado. Se nenhum alarme for ativado, uma nova amostra é gerada, e o ciclo se repete.

Esse processo continua até que se atinja o número de ciclos definidos previamente. Ao final, o algoritmo calcula a média dos números de inspeção, determina o comprimento médio de execução de cada tipo de alarme detectado e, por fim, apresenta os resultados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em todas as simulações, as quantidades de repetições foram de 50.000 vezes e o valor de referência de ARL para alarme falso é o alarme de um ponto fora dos limites de controle (AF_1). O Quadro 2 mostra os valores de ARL de alarme falso de cada tipo de alarme.

Quadro 2. ARL de alarme falso.

Tipos de alarmes	ARL
AF_1	370,40
AF_2	302,04
AF_3	300,89
AF_4	412,75
AF_5	256,59

Fonte: Elaboração Própria.

O alarme AF_4 tem o maior ARL indicando que a probabilidade deste alarme é menor que AF_1 e o menor é do AF_5 com a maior probabilidade de ocorrência. O Quadro 3 descreve a porcentagens de ocorrência de cada tipo de alarme nas combinações e o valor de ARL.

Ao combinar os tipos de alarmes com a AF_1 observa-se queda nos valores de ARL de alarme falso conforme esperado. Ao combinar dois alarmes pode reduzir em aproximadamente 50%, com três alarmes ocorre queda de aproximadamente 65%, com quatro alarmes ocorre em aproximadamente em 75% e, com cinco em 80%.

O alarme tipo AF_5 quando combinado com os outros sempre ocorre com a maior frequência e ao inserir esse alarme como indicação de fora de controle tende a aumentar a quantidade de alarmes falsos no monitoramento. O alarme tipo AF_4 é aquela que tem o menor impacto na frequência de alarmes falso.

Quadro 3. Porcentagens de Alarmes falsos e ARL.

% de ocorrência em 50.000 simulações					ARL
AF_1	-----	-----	-----	-----	370,4
100,0%					
AF_1	AF_2	-----	-----	-----	166,2
44,7%	55,3%				
AF_1	AF_3	-----	-----	-----	164,3
45,1%	54,9%				
AF_1	AF_4	-----	-----	-----	196,7
53,9%	46,1%				
AF_1	AF_5	-----	-----	-----	150,2
40,9%	59,1%				
AF_1	AF_2	AF_3	-----	-----	109,0
30,2%	36,2%	33,6%			
AF_1	AF_2	AF_4	-----	-----	120,5
32,8%	39,3%	27,8%			
AF_1	AF_2	AF_5	-----	-----	101,3
27,9%	33,8%	38,3%			
AF_1	AF_3	AF_4	-----	-----	120,6
32,7%	40,2%	27,1%			
AF_1	AF_3	AF_5	-----	-----	105,1
28,2%	34,4%	37,4%			
AF_1	AF_4	AF_5	-----	-----	114,4
31,1%	25,6%	43,3%			
AF_1	AF_2	AF_3	AF_4	-----	89,1
24,2%	29,0%	27,0%	19,8%		
AF_1	AF_2	AF_3	AF_5	-----	79,8
21,6%	26,2%	24,1%	28,1%		
AF_1	AF_3	AF_4	AF_5	-----	86,9
23,4%	28,2%	19,0%	29,4%		
AF_1	AF_2	AF_3	AF_4	AF_5	68,4
18,7%	22,8%	20,6%	14,6%	23,4%	

Fonte: Elaboração Própria.

5. CONCLUSÃO

No projeto das cartas de controle, os gestores avaliam o nível de sensibilidade das cartas quanto aos desajustes que ocorrem no processo. Neste caso, quanto mais rápido a detecção do problema menor é o custo da qualidade, mas em contrapartida, tende a aumentar a quantidade de alarmes falsos que aumenta o custo.

O presente trabalho quantifica o número médio de alarmes falsos na carta de controle da média de acordo com o tipo de padrão de pontos de fora de controle utilizados nos gráficos de controle. O Quadro 3, desenvolvido neste trabalho, permite aos gestores preverem a porcentagem de alarmes falsos que podem ocorrer conforme o uso de dois ou mais padrões de pontos de fora de controle.

A frequência de alarmes falsos aumenta com a quantidade de padrão de alarme falso e pode dobrar ao utilizar dois deles e, ao utilizar cinco pode diminuir em até 80% o valor de ARL comparado com o alarme inicialmente criado por Shewhart de um ponto fora dos limites de controle.

REFERÊNCIAS

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

FISHMAN, G. S. **Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications**. 1 ed. New York: Springer Science & Business Media, 1996.

JURAN; J. M., **Quality Control Handbook**. 6 ed. Indianapolis: Western Electric Co., 1982.

MONTGOMERY, D., C. **Introduction to Statistical Quality Control**, 6 ed. New York: John Wiley & Sons, 2009.

REYES; A. E. L, VICINO; S. R. **Controle Estatístico de Qualidade**. Disponível em Acesso em 29 abr. 2018.